

O PLAYLAB.AI COMO TUTOR IA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA E QUÍMICA E DE BIOLOGIA E GEOLOGIA EM PORTUGAL: POTENCIALIDADES E DESAFIOS

Isabel Saúde^{1*}, José Luís Araújo²

¹CIQUP, IMS, UEC, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Porto, Portugal.

²CIDTFF, Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.

*isabel.saude@ua.pt

A integração da inteligência artificial (IA) e das tecnologias digitais na formação inicial de professores de Ciências constitui um campo emergente de investigação, marcado simultaneamente por desafios estruturais e oportunidades pedagógicas significativas. Estudos recentes evidenciam que muitos docentes em formação inicial carecem de confiança, recursos e competências técnicas para integrar eficazmente ferramentas de IA nas suas práticas (Park et al., 2023; Ng et al., 2023). Apesar destes constrangimentos, a literatura tem salientado o potencial da IA para melhorar o planeamento e a avaliação (Celik et al., 2022), criar experiências de aprendizagem mais personalizadas e envolventes (Almasri, 2024) e apoiar o desenvolvimento profissional em rede (Jung, 2005). No ensino das Ciências, em particular, a IA tem sido associada à promoção da aprendizagem ativa, à avaliação formativa em tempo real e ao desenvolvimento de competências científicas críticas, ainda que suscite preocupações éticas relacionadas com a privacidade de dados, viés algorítmico e transformação da natureza do conhecimento científico (Erduran, 2023). Ferramentas como chatbots e sistemas de tutoria inteligentes têm demonstrado eficácia na promoção da reflexão metacognitiva e da autorregulação da aprendizagem (Cabales, 2019; Dahri et al., 2024; Ogata et al., 2023), revelando-se especialmente relevantes na formação de futuros professores. Paralelamente, estudos apontam que as perceções dos professores em formação oscilam entre o reconhecimento do valor da IA para melhorar a qualidade educativa e as preocupações éticas e práticas que podem limitar a sua adoção (Karataş & Yüce, 2024; EĞİN et al., 2025; Ramnarain et al., 2024). Neste quadro, plataformas como o Playlab.ai surgem como espaços colaborativos e experimentais que podem simultaneamente promover a literacia digital, fomentar a reflexão crítica e apoiar a apropriação pedagógica da IA por futuros professores de Ciências (Zhang & Zhang, 2024; Du et al., 2024).

O estudo desenvolveu-se no contexto da formação inicial de professores de Ciências (de Física e Química e de Biologia e Geologia) de uma instituição de ensino superior em Portugal, onde, em contexto de aula, se implementou o Playlab.ai como tutor da aprendizagem. O objetivo central foi proporcionar aos estudantes uma experiência formativa que lhes permitisse analisar, de forma crítica e reflexiva, as oportunidades e limitações da IA no apoio à aprendizagem em ciências.

Participaram 20 futuros professores de Ciências, organizados em grupos de trabalho de 2 elementos para explorar a plataforma. A intervenção decorreu em dois momentos distintos: numa primeira aula, o investigador-professor apresentou esta plataforma de IA e os participantes interagiram com uma versão pré-treinada, concebida para apoiar a compreensão do papel dos recursos digitais no ensino das Ciências,

discutindo as suas potencialidades e oportunidades para o ensino das ciências e ilustrar exemplos práticos; numa segunda sessão, foi recolhido feedback dos participantes sobre a dinâmica pedagógica anterior e foi feita uma discussão sobre as interações realizadas. Previamente à implementação, foram conduzidos ensaios piloto, destinados a ajustar a programação da ferramenta e a garantir que o feedback formativo estivesse alinhado com os objetivos da atividade. Além disso, dois especialistas em educação em Ciências avaliaram a pertinência e adequação do feedback fornecido pelo tutor de IA, assegurando a qualidade pedagógica da experiência.

O feedback dos futuros professores e as discussões sobre a sua utilização evidenciaram um conjunto de potencialidades associadas à exploração desta abordagem no contexto do ensino das ciências em diferentes níveis de escolaridade: a facilidade de utilização, a versatilidade na formulação de respostas, a capacidade de estimular a continuidade da interação e a promoção da reflexão crítica por parte dos alunos. Foi também sublinhada a relevância motivacional da ferramenta, ao aproximar os contextos de aprendizagem de ambientes digitais familiares aos estudantes. Contudo, dessa análise emergiram igualmente limitações e desafios, não exclusivos da plataforma Playlab.ai, como também do contexto educativo português. Entre os mais referidos destacaram-se: respostas por vezes demasiado sucintas ou repetitivas; necessidade de uma curadoria rigorosa para assegurar a qualidade científica; riscos associados ao uso acrítico e excessivo da ferramenta; desigualdades no acesso aos recursos digitais sugeridos; e constrangimentos institucionais (proibição do uso de dispositivos eletrónicos em sala de aula, instabilidade de rede, ou falta de equipamentos adequados).

Assim, estes resultados permitiram concluir que o Playlab.ai, quando integrado de forma intencional e criticamente mediada, pode constituir um recurso valioso para diversificar metodologias de ensino, estimular a aprendizagem ativa e promover a autonomia dos alunos na aprendizagem das Ciências. Ao mesmo tempo, evidencia a necessidade de formar futuros professores para uma utilização consciente e pedagógica da IA, de modo a potenciar o seu contributo para a inovação educativa sem comprometer a qualidade científica nem a equidade no acesso.

Este estudo exploratório abre, portanto, caminho para investigações futuras que aprofundem a integração de tutores digitais em diferentes níveis de ensino, explorando estratégias de formação de professores que articulem inovação tecnológica, rigor científico e pensamento crítico.

Referências

- Cabales, V. (2019). Muse: Scaffolding Metacognitive Reflection in Design-Based Research. *Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3290607.3308450>
- Celik, I., Dindar, M., Muukkonen, H., & Järvelä, S. (2022). The Promises and Challenges of Artificial Intelligence for Teachers: A Systematic Review of Research. *TechTrends*, 66(4), 616–630. <https://doi.org/10.1007/s11528-022-00715-y>
- Dahri, N. A., Yahaya, N., Al-Rahmi, W. M., Aldraiweesh, A., Alturki, U., Almutairy, S. A., Shutaleva, A., & Soomro, R. B. (2024). Extended TAM based acceptance of AI-Powered ChatGPT for supporting metacognitive self-regulated learning in education: A mixed-methods study. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29317>

- Du, H., Sun, Y., Jiang, H., & Islam, A. Y. M. A. (2024). Exploring the effects of AI literacy in teacher learning: An empirical study. *Humanities & Social Sciences Communications*, 11, 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03101-6>
- Eğin, F., Onan, A., & Durak, H. Y. (2025). Let's Talk About EdTech! A Topic Modelling Analysis of AI Tools and Pre-Service Teachers' Perspectives. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12913>
- Erduran, S. (2023). AI is transforming how science is done. Science education must reflect this change. *Science*, 382(6677), eadm9788. <https://doi.org/10.1126/science.adm9788>
- Jung, I. (2005). ICT-Pedagogy Integration in Teacher Training: Application Cases Worldwide. *Educational Technology & Society*, 8(2), 94–101. <https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.8.2.94>
- Karataş, F., & Yüce, E. (2024). AI and the Future of Teaching: Preservice Teachers' Reflections on the Use of Artificial Intelligence in Open and Distributed Learning. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 25(3), 304–325. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v25i3.7785>
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Su, J., Ng, R., & Chu, S. K. W. (2023). Teachers' AI digital competencies and twenty-first century skills in the post-pandemic world. *Educational Technology Research and Development*, 71(1), 137–161. <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10203-6>
- Ogata, H., Flanagan, B., Takami, K., Dai, Y., Nakamoto, R., & Takii, K. (2023). EXAIT: Educational eXplainable Artificial Intelligent Tools for personalized learning. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 19, 19. <https://doi.org/10.58459/rptel.2024.19019>
- Park, J., Teo, T. W., Teo, A., Chang, J., Huang, J. S., & Koo, S. (2023). Integrating artificial intelligence into science lessons: Teachers' experiences and views. *International Journal of STEM Education*, 10. <https://doi.org/10.1186/s40594-023-00454-3>
- Ramnarain, U., Ogegbo, A. A., Penn, M., Ojetunde, S., & Mdlalose, N. (2024). Pre-Service Science Teachers' Intention to use Generative Artificial Intelligence in Inquiry-Based Teaching. *Journal of Science Education and Technology*. <https://doi.org/10.1007/s10956-024-10159-z>
- Zhang, J., & Zhang, Z. (2024). AI in teacher education: Unlocking new dimensions in teaching support, inclusive learning, and digital literacy. *Journal of Computer Assisted Learning*. <https://doi.org/10.1111/jcal.12988>